

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Пулатова Диёра Фарход кизи
Независимый исследователь,
Узбекский государственный
университет мировых языков

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038302>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается формирование американской политической сатиры начиная с романа Бреккенриджа «Современное рыцарство» и по современный период, выделяются характерные черты американской политической сатиры. Целью данной статьи является рассмотрение основных представителей американской политической сатиры и их вклад в формирование и продолжение американской политической сатирической традиции. Также основное внимание уделяется американскому сатирическому политическому роману, который является типично американским жанром и характеризует развитие американской политической системы. Так как все большее количество писателей выбирает комические жанры, исследование политической сатиры представляется актуальным и перспективным.

Ключевые слова: американская литература, политическая сатира, политический сатирический роман, современный литературный процесс

Po'latova Diyora Farxod qizi

Mustaqil izlanuvchi,
Ozbekiston davlat jahon tillari universiteti

AMERIKA SIYOSIY SATIRIK ADABIYOTINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Brekkenridjning "Zamonaviy ritsarlik" asaridan tortib hozirgi davrgacha bo'lgan Amerika siyosiy satirasining shakllanishi muhokama qilinadi, Amerika siyosiy satirasining o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Ushbu maqolaning maqsadi Amerika siyosiy satirasining asosiy vakillari va ularning Amerika siyosiy satira an'anasini shakllantirish va davom ettirishga qo'shgan hissasini ko'rib chiqishdir. Shuningdek, asosiy e'tibor odatda Amerika janri bo'lgan va Amerika siyosiy tizimining rivojlanishini tavsiflovchi Amerika satirik siyosiy romaniga qaratilgan. Satirik janrlarini tanlayotgan yozuvchilar soni ortib borayotganligi sababli, siyosiy satirani o'rganish dolzarb va istiqbolli ko'rinadi.

Kalit so'zlar: Amerika adabiyoti, siyosiy satira, siyosiy satirik roman, zamonaviy adabiy jarayon

Pulatova Diera Farxod qiziIndependent researcher, Uzbekistan state
world languages university**APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF AMERICAN POLITICAL SATIRICAL LITERATURE****ABSTRACT**

This article discusses the appearance of American political satire from Breckenridge's novel "Modern Chivalry" to the contemporary period, highlights the characteristic features of American political satire. The purpose of this article is to review the main representatives of American political satire and their contribution to the formation and continuation of the American literary tradition. Also, the focus is on the American political satirical novel, which is a typically American genre and characterizes the development of the American political system. Since an increasing number of writers choose comic genres, the study of political satire seems relevant and promising.

Keywords: American literature, contemporary literary process, political satire, political satirical novel

Введение

Процесс формирования и развития американской политической сатиры — это нелинейный и сложный процесс. Политическая сатира всегда присутствовала и присутствует и по сей день в американской литературе. Следовательно, для выявления особенностей американской политической сатиры нужно проанализировать ее развитие с самого начала и до современности.

Истоки американской политической сатиры уходят в период формирования собственно американской национальной литературы, а если рассматривать политическую публицистику с элементом художественной литературы, то нужно охватывать колониальный период. Вопрос о формировании национальной литературы занимал значительное место в культурной жизни конца XVIII — первой половины XIX веков. Примечательной особенностью данного процесса была потребность в национальном самоутверждении, что привело к тому, что политические проблемы затрагивались многими авторами-классиками американской литературы.

Характерной чертой ранней американской политической литературы является сатирико-юмористический подход к освещению проблем, что регламентирует появление политического сатирического романа.

Методы

В период борьбы за независимость литературу воспринимали прежде всего как средство распространения нормативной системы взглядов. Например, для популярного в то время романиста Хью Генри Брэккенриджа основная задача при написании «Современного рыцарства» стояла именно в формировании правильной демократии также он подчеркивал, что художественная составляющая его работы важна исключительно в контексте «совершенствования стиля». [1]

Отдельные части этого монументального произведения полны сатиры, что позволяет говорить о том, что его роман «Современное рыцарство» — это первый сатирический роман в литературе США. Так в центре второй части романа, где описаны крайние порождения демократии: борьба за права животных участвовать в выборах и прочие аналогичные человеческим права; идейным центром выступает сатирический гротеск.

Несомненно то, что Брэккенридж заимствовал комические формы у английских просветителей, которые вдохновляли многих; однако, он ввел комическую образность, ведущую свое начало от американского фольклора. Эта продуктивная комбинация в последствии оказала влияние на развитие американской литературы.

Период раннего романтизма ознаменовал становление жанров романа, исторической прозы и романтической поэмы. В этот период на литературный ниве появляются крупнейшие

мастера слова – Вашингтон Ирвинг, Джеймс Фенимор Купер, Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо.

Вашингтон Ирвинг, будучи первым профессиональным писателем Америки, положил начало литературной традиции истории США, описанию становления и развития американской нации. Его сатирический рассказ «Рип Ван Винкль» стал символом «доброй старой Америки». Вклад Ирвинга в развитие американской национальной литературы в том, что он привнес в литературу американские реалии и своеобразие американского мышления.

Джеймс Фенимор Купер одним из первых выступил с критикой американской демократии. Он одним из первых обратился к особенностям жизни аборигенов, в его творчестве индеец выступает как американская версия неиспорченного цивилизацией человека.

Купер также внес вклад в развитие комической литературы, в частности для исследования представляет интерес его комическая аллегория «Моникины». Роман, написанный в 1835 году, сочетает в себе уже знакомые памфлетные приемы: остроты, неологизмы, а также пародирование стиля научного исследования и речи оратора. В то же время комизм в романе имеет характерный американский окрас, что проявляется в гиперболизации изображений героев, в обилии афоризмов, парадоксов и максим: последняя глава романа полностью написана афоризмами. Для писателя юмор является национальным свойством американца, необходимым для писателя-американца.

Безусловно Купер черпал вдохновение из творчества европейских писателей. Бесспорно влияние Свифта на Купера, однако последний в большей степени морализатор. Если для Свифта характерна сатирическая критика силой изображения, то для Купера характерны рассуждения и убеждения читателя. Наличие сатирической критики и философских обобщений напоминает манеру Вольтера. Такой вид сатирической прозы будет характерным для прозы двадцатого века потому как Купер в данном романе предвосхитил многие темы и проблемы, которые будут доминировать в XX веке: роман- катастрофа, экологические проблемы.

Таким образом можно заключить, что Купер создал своеобразное произведение под влиянием европейских писателей, американский роман, сатирический в основе.

Еще один писатель, который предвозвестил некоторые формы комической литературы XX века является Герман Мелвилл. Комизм в той или иной степени присутствует практически во всех его произведениях. Главное достижение его творческого пути – это роман «Моби-Дик», однако у него также есть два романа, написанных в комическом жанре «Марди» и «Шарлатан». В этих романах появляется новаторский элемент, вязанный с сочетанием национальной комической фольклорной образности и авторской индивидуальностью. Так появился новый тип комического романа с интеллектуальной составляющей – роман- загадка.

Вышеупомянутые два романа в определенной степени ознаменовывают последующее появление «черных юмористов» в американской литературе XX века. Характерной особенностью которых является космическая ирония, сомнения, социальная сатира, поиск философского смысла человека и его бытия.

Рассматривая творчество Купера и Мелвилла, можно сделать вывод, что комизм был присущ обоим писателям, при этом для Купера комизм был формой выражения, а у Мелвилла – неотъемлемая часть его творческого мироздания.

Ключевой для американской демократии образ свободной личности был создан Ральфом Уолдо Эмерсоном.

Популярная на сегодняшний день тема взаимоотношений цивилизации и природы была затронута в творчестве Генри Дэвида Торо.

Разница в мышлении между представителями южных и северных штатах появилась еще до Гражданской войны, так развитие литературной мысли южан было ограничено социально-экономическими причинами и в первую очередь рабством. Этот регионализм также проявился в литературе, трансценденталисты располагались в Новой Англии. Идеи

трансценденталистов нашли отражение в философии личности. Здесь личность – это идеал свободного от государства и монархии человека.

Середина XIX столетия была достаточно плодотворным периодом для национальной литературы, связанная с поздним романтизмом и признанная литературоведами «американским ренессансом».

Также именно в этот период появляется истинно политический сатирический роман "Куодлибет" Д. П. Кеннеди, написанный в 1840 году. Зачастую данный роман характеризуют как критику политики Э. Джексона. На самом деле действие разворачивается и в период правления М. Ван Бюрена, чья администрация также показана в язвительной манере. В добавок в романе имеется большое количество фактов, конкретных политических актов, цифр и дат, что позволяет судить о том, что в нем показана политика в целом. Д.Н. Кеннеди сумел на примере одной партии создать сатирический политический портрет всей нации. В этом романе проявляется и сатира на неизбежность человеческих амбиций, жажды власти и прочих дурных склонностей.

В русле политической сатиры того же века был написан роман «Бумажный город» автором которого являлся Дэвид Рос Локк. Известность писатель обрел после публикации сатирических рассказов и очерков, особенно «Письма Нэсби» под псевдонимом Петролеум Везувиус Нэсби. Его творчество попало на период Гражданской войны и последующий период. Если письма были созданы в период Гражданской войны, то роман «Бумажный город» был издан после войны. В этом романе Локк критикует «дух спекуляции» одолевающий западные штаты. Примечательна манера писателя совмещать комизм и трагизм одновременно – единство двух компонентов.

Литература развивалась стремительно, на смену захватывающим историческим книгам Купера приходят произведения По, Готорна и Мелвилла, отличающиеся глубоким психологизмом и философией. Однако уже с 50-х годов эти писатели уступили место литературе аболиционизма.

Эта динамичность объясняется борьбой с рабством, которая расколола страну на два лагеря. Конфликт между лагерями проявлялся не только в политической жизни, но и в культурной. Впервые в литературе затрагивается проблема рабства в романе Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», привлечший внимание к судьбе черных рабов в Америке. В последствии традиции Бичер-Стоу были продолжены в работах писателей, обличавших явления социальной жизни, в том числе и у журналистов – «разгребателей грязи» – на рубеже XIX и XX веков и во многих обличительных романах XX в.

Помимо проблемы рабства, отразившейся в литературе в аболиционизме, была также литература фронта и «бостонская школа», ориентированная на устои английской литературы.

Литература фронта это фольклор пионеров-первопроходцев – лесорубов, лоцманов, золотоискателей. Именно здесь зарождается «важная, отмеченная сугубо американскими чертами литературная традиция, представленная творчеством юмористов, газетным рассказом, выступлениями заезжих лекторов, которые нередко использовали маску бывшего человека, рассказывающего о покорении новых земель, сближая устные и письменные формы.» [3]

Особое место в развитии национальной литературы также занимает литература коренных жителей Америки и афроамериканцев. Их литературные традиции в начале прошлого столетия не брали для исследования, но уже с середины столетия ситуация исправилась.

Именно взаимодействие всех течений позволило сформировать уникальную самобытную литературную традицию США. Наиболее полное отражение этого своеобразия проявилось в творчестве Марка Твена и Уолта Уитмена.

После Гражданской войны произошла смена литературных направлений «от традиционного романтизма — к космизму Уитмена и простодушному смеху Твена, к герметизму Эмили Дикинсон и викторианскому варианту реализма Уильяма Дина Хоуэллса,

утонченной реалистической прозе Генри Джеймса и шокирующему видению темных сторон жизни Фрэнком Норрисом и Стивеном Крейном.» [4]

Примечательно что одновременно с основными литературными направлениями развивалась традиция юмористов и странствующих «чтецов», которые выступали перед фермерами, золотоискателями, жителями отдаленных маленьких городов и развлекали публику своими рассказами и историями. Эта традиция подарила многих замечательных писателей, которые пришли в литературу после такой работы. Пожалуй, самым знаменитым примером такого перехода считается Марк Твен. Он сменил профессии газетчика, чтеца, и свой литературный псевдоним приобрел, работая на судне, ходившем по Миссисипи.

В американской культуре сложилась еще одна особенность это владение ораторским искусством. Этим искусством славились не только политики, но и газетчики и странствующие священнослужители, которые увлекали паству оригинальными и интересными проповедями. Уолт Уитмен в своем творчестве обращается к христианской проповеднической культуре.

Таким образом творчество Твена и Уитмена ознаменовало появление «новой традиции образности и метафоричности, основанной как на богатом опыте романтиков, так и на живой самобытной речи американских первопроходцев — фермеров, золотоискателей, проповедников.» [4]

Послевоенный период характеризовался стремительной индустриализацией появлением телеграфного сообщения и строительством трансконтинентальной железной дороги. В этот период в обществе одновременно присутствовала бедность, коррупция, чудовищная расточительность и жажда наживы. Такая социальная разношерстность была показана в работах представителей американского реализма.

Первые десятилетия XX века ознаменованы признанием американских писателей по всему миру и включением американской литературы в мировую культуру. Однако обилие войн и политических потрясений в минувшем столетии дало толчок развитию новых литературных направлений и течений.

Уже в первые десятилетия XX в. выделяются три новых тенденции в американской литературе: экспериментальная, социалистическая и критического реализма. Социалистическая тенденция была представлена Джеком Лондоном и Эптоном Синклером. Последний получил известность после выхода романа «Джунгли», который обличал катастрофическую ситуацию на мясо бойнях Чикаго.

Синклер смог добиться изменений в американском законодательстве по контролю за производством мясных продуктов. Синклер был представителем группы писателей и публицистов, которых Теодор Рузвельт назвал «разгребателями грязи». Они считаются основоположниками социологического романа, где журналистское расследование сочетается с художественной составляющей.

В тоже время появляется роман об американской глубинке, представленного в дальнейшем Синклером Льюисом.

XX век связан с появлением разнообразия жанров американской массовой литературы, так «успех у публики имели романы о Тарзане Эдгара Райса Берроуза, завоевавшего большую аудиторию не только в Америке, но и в других странах мира» [5]

20-е, 30-е годы XX века были отмечены взлетом американской сатиры помимо произведений Синклера Льюиса в этот период также создавали свою сатиру Ринг Ларднер и Дороти Паркер, прославившиеся социальной сатирой.

Пороки американского общества начала XX века рассматривали такие писатели как Генри Менкен, Роберт Бенчли и Джеймс Тербер.

В этот же период активно комментировал политическую жизнь Америки менее популярный сатирик Уилл Роджерс.

Период после второй мировой войны в сатире произошел поворот на высмеивание «массового» общества «Противоречия этого общества, его контрасты дали богатый материал для сатиры, предопределив многообразие ее форм – от «космического» гротеска у Бредбери и Азимова до тонкого, пронизанного иронией психологизма Чивера.» [11; с. 118] Изменения

коснулись и традиционных для американской сатиры приемов, так сатирический диалог становится решительней и смелей в творчестве Ленгстона Хьюза чем у его менее популярного предшественника Финли Питера Данна.

В политической сатире Арт Бухвальд преобразует жанр политического фельетона до явления «серьезной» литературы. В то время как Джон Чивер раскрывает резкий контраст между материальным достатком зажиточного американца и его духовной пустотой. Эта тема, поднятая Синклером Льюисом в романе «Бэббит», является одной из центральных тем американской сатиры.

Литературными достижениями 50 – 60- х годов конечно же является взлет фантастики. В обществе, видевшем все ужасы войн, радикальных политиков и претерпевшем внутренние изменения литература, в частности фантастика изобиловала «антиутопической» линией. Рей Бредбери в романе «451 по Фаренгейту»: «различает в Америке XXI века не только пугающее царство дегуманизированной техники, но и наступление на свободу – маккартизм, доведенный до логического конца.» [11; с. 203] Эту линию в своем творчестве также развивали Курт Воннегут, Джон Херси, Роберт Шекли и Томас Мак-Грат.

Минувшее столетие подарило и таких представителей «черного юмора» как Джеймс Донливи, Терри Сазерн, Уильям Бэрроуз. В романах которых изображена действительность как хаос и абсурд без социальной и этической оценки.

Если творчество представителей американской сатиры вплоть до 20 века и большую половину минувшего столетия изучали многие исследователи, то рубеж веков и современность были и остаются малоизученными.

Некоторые современные исследователи не делают различий между сатирой и юмористикой, также не подразделяют сатиру по жанрам и видам. Например, исследователь Энди Боровитц в антологии юмора от Марка Твена до передачи «The Onion», которая была опубликована в 2011 году, рассматривает очень кратко основные моменты творчества писателей и зачастую берет менее популярные работы авторов. Еще одной заслугой писателя является то, что он включил и менее популярных представителей рубежа 20 и 21 веков.

Однако он рассматривает и представителей жанра «стэнд-ап», актеров, телеведущих и режиссеров, кто написали даже одну книгу юмористического содержания. Такой подход демонстрирует размытость границ подбора писателей сатириков и терминологическую запутанность понятий «юмор» и «сатира».

Дэррил Диксон-Карр рассматривает особенности сатиры афроамериканцев. Он в своей книге зарождение и развитие сатиры афроамериканцев, в частности он утверждает, что корни такой сатиры уходят в фольклор афроамериканцев. Диксон-Карр особое место отводит для лингвистической составляющей сатиры, потому как он считает, что именно диалектизмы и жаргонизмы формируют отличительную особенность афроамериканской сатиры.

Данный исследователь использует термин «афроамериканский сатирический роман», объясняя такую терминологию, общностью стиля, идеологии, политических целей и протагонистов в романах афроамериканцев сквозь эпохи, начиная с фольклора 18 века. Данный термин также, по его мнению, отражает историко-культурные особенности развития афроамериканской литературы. [2; с. 226]

Преподаватель литературоведения в университете Огайо Кирк Комб выпустил книгу по теории сатиры, в которой рассматривает разные подходы к жанру сатиры. Его книга – это сборная коллекция, привносящая идеи новой критики, филологии, риторического анализа, антропологии, теории жанров, семиотики, деконструкции, культурной критики и нового историзма в классическую, британскую, континентальную и американскую сатиру.

Здесь в общих чертах дается о самых ярких представителях сатирической мысли с колониального периода и до современности.

Такой объем не позволяет охватить менее популярных представителей и размах книги не оправдывает содержание и носит исключительно вводный характер. [8; с.223]

Результаты и обсуждение

Учитывая разнообразие критериев подбора писателей для исследовательских работ, в данной работе представлены наиболее значимые представители юмористического поприща современности.

Ввиду эклектики жанров в современной культуре многие представители сатиры совмещают несколько профессий. Большой вклад в развитие американской культуры внесли и комики, которые затрагивали проблемные вопросы современности: Кельвин Маршал Триллин и Джордж Карлин. Все юмористы также отличились и на литературной ниве.

Кельвин Маршал Триллин (1935-н.в.) также известен как журналист, поэт, писатель и мемуарист. Из-под его пера вышли сборники рассказов и три романа юмористической направленности. Его юмор связан с его профессией репортера и показывает миниатюры американской действительности. [15]

Джордж Карлин (1937-2008) был удостоен премии Марка Твена за литературные заслуги. Карлин прославился политической пронизательностью, чёрным юмором, языковыми наблюдениями, а также высказываниями на тему психологии, религии и монологами на многие острые темы.

Он, будучи стэнд-ап комиком, осуждал многие пороки современного американского общества, в частности культ знаменитостей, общество потребления, правый религиозный консерватизм, всевластие корпораций, слепой патриотизм, лицемерие, пролайф-движение и политическое отчуждение. В своих книгах он развенчивает все столпы американской демократии: политкорректность, стереотипы, оплошности политиков и их политики. [7]

Джордж Карлин единственный стэнд-ап комик, который в своем творчестве использует политическую сатиру наравне с сатирой на религию, гендерные вопросы и институт семьи. В этом ключе интересна его книга «When Will Jesus Bring the Pork Chops?», вышедшая в свет в 2004 году, где по средствам сарказма и черного юмора, Карлин открыто критикует все аспекты современной ему Америки. Вот его высказывание о социальном устройстве США: «You know how I describe the economic and social classes in this country? The upper class keeps all of the money, pay none of the taxes. The middle class pays all of the taxes, does all of the work. The poor are there... just to scare the shit out of the middle class. Keep 'em showing up at those jobs.» [7]

За свою открытую точку зрения по поводу власти и прочих «злободневных тем» попал под разбирательство в Верховном Суде США и проиграл. Карлин также как и Твен, негативно относился к избирательной системе, называл голосование – иллюзией выбора.

Таким образом, американскую культуру формируют стэнд-ап комики, режиссеры и журналисты, которые также выражают свои мысли в литературной форме в различных жанрах от коротких рассказов до романов. Современные требования требуют от сатириков подстраиваться под новые формы коммуникации, что объясняет их появление и в интернете, и во всех СМИ.

Ниже следуют современные профессиональные писатели, чье творчество попало на последнюю декаду минувшего века и на первые двадцать лет текущего столетия.

Из наиболее известных современных писателей, использовавших юмор, мы рассмотрим Филипа Рота, Дэвида Ракофф, и Джорджа Сондерса.

Известный за 50 лет литературной карьеры писатель Филип Рот (1933-2018). Из наиболее известных его работ — "Случай Портного", "Американская пастораль", роман, отмеченный Пулитцеровской премией в 1997 году. Последней книгой писателя стал роман "Немезида", написанный в 2010 году.

Центральной темой в творчестве Рота является тема самоопределения личности, он – писатель еврейской темы. Рот является автором более сорока романов. Многие из них были удостоены Национальной Книжной премии, Национальной Премии Критики, Пен-Фолкнеровского литературного приза и других престижных литературных наград США. Характеристика авторского стиля была хорошо сформулирована к.ф.н. Карасик О.Б. «...его романы представляют собой исповедальный монолог с элементами автобиографии, в большинстве случаев пронизанный юмором и самоиронией» [6]

Следующим писателем является Дэвид Ракофф (1964-2012), он стал известен юмористическими и автобиографическими очерками. Его сборник эссе «Half-Empty» был удостоен приза Тербера в номинации юмор. Тематически его коллекции эссе посвящены жизни представителей ЛГБТ сообщества в Америке и были удостоены литературной премии «Lambda» в категории юмор, присуждаемой представителям ЛГБТ сообщества за ЛГБТ тематику творчества. [13]

Джордж Сондерс (1958-н.в.) в своих произведениях уделяет внимание на абсурдность потребительства и корпоративной культуры, а также на роль средств массовой информации. Из-за трагикомических элементов в творчестве, его сравнивают с Куртом Воннегутом, чьи произведения вдохновляли Сондерса. Сондерс четыре раза становился лауреатом премии National Magazine Awards (1994, 1996, 2000 и 2004 года), а в 1997 году завоевал второй приз «Премии О. Генри».

Сондерс высмеивают американскую мечту в своих сборниках эссе, помимо сатиры он также использует черный юмор. Сам автор о своих произведениях говорит: «Кислотный Марк Твен.», а о своем стиле написания рассказов «дурацкие детские стишки». [14]

В сфере политической сатиры пишет Кристофер Тейлор Бакли (1952-н.в.) проработав на посту спичрайтера вице-президента Джорджа Буша-старшего, писатель раскрывает неприглядные стороны американского политического истеблишмента.

Заключение

Таким образом американская сатира берет истоки в народной юмористике, в фольклоре «дикого» Запада, которому присущи подчеркнутая гротескность и склонность к шумным эскападам. Объектом сатиры в Америке стали контрасты экономического уклада, пороки общества, коррупция и открытая ложь, и попустительство политиков и сильных мира.

Многие сатирики пришли в литературу проработав в газетах и в своём литературном творчестве использовали такие формы как памфлет, эссе и саркастическая притча. Американские сатирики использовали такие приемы как гипербола, карикатурность образов и шутка.

Следует также выделить такую особенность как проявление комизма в самых ранних образцах американской политической прозы. Многие вышеуказанные писатели предпочитали высмеивать политическую действительность в своих работах. Именно этот факт позволяет утверждать, что в американской литературе возник не просто политический роман, а сатирический политический роман, вобравший в себя черты политического жанра и комической прозы. Данный тип романа с одной стороны отражает особенности политической системы США на разных исторических этапах, а с другой стороны показывает общие закономерности развития комической литературы. Очевидно, что в процессе развития жанра появилась его внутренняя типология, различные жанровые модификации, регламентировавшие развитие литературы США вплоть до сегодняшнего дня.

Таким образом, картина современной американской сатирической традиции складывается из национально-этнических и культурно-исторических особенностей формирования страны. На сегодняшний день в виду эклектики жанров и распространения новых средств коммуникации у сатириков и юмористов стало больше средств, для донесения своей точки зрения до зрителей и читателей. Американские ток-шоу, куда приглашают стэнд-ап комиков, привлекают внимание к проблемам современности, осуждают пороки общества и правящего класса, набирают популярность. Роль литературы на нынешнем этапе важна, так многие журналисты и сатирики пишут короткие рассказы, эссе и романы, в которых призывают читателей оглянуться вокруг и задуматься над происходящим в их стране. К сожалению, обилие средств выражения сатиры, уводит внимание исследователей от изучения вопроса современной американской политической сатиры в литературе.

Список использованной литературы

1. Апенко Е.М. Американский роман XVIII века <http://american-lit.niv.ru/american-lit/istoriya-literatury-ssha-1/apenko-amerikanskij-roman-xviii-veka.htm>
2. Диксон-Кэпп Д. African American Satire: The Sacredly Profane Novel, University of Missouri Press, 2001, с. 226
3. Засурский Я.Н. (главный редактор издания) М. М. Коренева (зам. главного редактора) Стеценко Е.А. История литературы США. Том 3. Литература середины XIX в. (поздний романтизм) Режим доступа: <http://american-lit.niv.ru/american-lit/istoriya-literatury-ssha-3/zasurskij-vvedenie.htm>
4. Засурский Я.Н. (главный редактор издания) М. М. Коренева (зам. главного редактора) Стеценко Е.А. История литературы США. История литературы США. Том 4 Литература последней трети XIX в 1865-1900 Режим доступа: <http://american-lit.niv.ru/american-lit/istoriya-literatury-ssha-4/zasurskij-vvedenie.htm>
5. Засурский Я.Н. (главный редактор издания) М. М. Коренева (зам. главного редактора) Стеценко Е.А. История литературы США. История литературы США. Том 5. Режим доступа: <http://american-lit.niv.ru/american-lit/istoriya-literatury-ssha-5/zasurskij-vvedenie.htm>
6. Карасик О. Б., Этническое своеобразие романов Филипа Рота тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.01.03, кандидат филологических наук, 2006. Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/etnicheskoe-svoeobrazie-romanov-filipa-rota>
7. Карлин Дж. Режим доступа: https://gostandup.ru/comedians/djordj_karlin
8. Комб К., Theorizing Satire: Essays in Literary Criticism, Palgrave Macmillan; 1995, с. 223
9. Мендельсон М. Американская сатирическая проза XX века (монография) М.: Наука, 1972 г., с 372
10. Ракофф Д. Режим доступа: <https://www.livelib.ru/author/220682-devid-rakoff>
11. Сондерс Дж. Режим доступа: <https://www.livelib.ru/author/319019-dzhordzh-sonders>
12. Триллин К. Режим доступа: <https://jewishhome.org/honorees/calvin-trillin/>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000